

Оксана ЛОЗОВА

начальник відділу STEM-освіти,
Державна наукова установа «Інститут
модернізації змісту освіти»,
м. Київ, Україна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Анотація. Зміст статті охоплює деякі психолого-педагогічні проблеми розвитку STEM-освіти в умовах воєнного стану. STEM-навчання в умовах сьогодення потребує не лише упровадження міжпредметних практик, новітніх форм та методів навчання, а і нових організаційних підходів. Психологічна підтримка та гнучкість в методиках навчання є важливими складовими успішного розвитку STEM-освіти.

Ключові слова: STEM-освіта, STEM-навчання

Abstract. The content of the article covers some psychological and pedagogical problems of STEM education development under martial law. STEM education in today's conditions requires not only the introduction of interdisciplinary practices, new forms and methods of teaching, but also new organizational approaches. Psychological support and flexibility in teaching methods are important components of the successful development of STEM education.

Keywords: STEM education, STEM learning

Постановка проблеми та її актуальність. Наука, технології та інновації відіграють ключову роль для економічного відновлення України. Саме тому пріоритетним для нашої держави є розвиток STEM-освіти.

STEM-освіта базується на поєднанні наукових, технічних, інженерних і математичних знань та їх практичному використанні для вирішення реальних технологічних, економічних, інженерних, екологічних і соціальних проблем. Одним із основних завдань STEM-освіти є стимулювання здобувачів освіти до обрання науково-технічної діяльності, що передбачає здійснення заходів, які дають змогу розв'язати проблеми соціального сприйняття науки і науково-технічних, інженерних професій.

Нині STEM-освіта стає необхідним простором безпеки і творчості, де учні можуть відволіктися від жахливого повсякдення війни та набути необхідних компетентностей для самореалізації. STEM-освіта спрямована на розвиток таких якостей, як критичне мислення, креативність, когнітивна гнучкість, уміння адаптуватися до змін, швидко вирішувати завдання і приймати рішення, що є особливо важливим у воєнний час.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Актуальним питанням розвитку STEM-освіти, психолого-педагогічним проблемам цієї новації присвячено чимало наукових праць українських вчених: сутність та напрями розвитку STEM-освіти висвітлювали Н. Гончарова [1], О. Кузьменко [2], І. Сліпухіна [3], О. Стрижак [3], І. Чернецький [3]; психолого-педагогічні умови розвитку STEM-освіти досліджували С. Горбенко [4], Ю. Завалевський [4], О. Лозова [4]; підходи та особливості STEM-освіти вивчали Н. Балик [5], Н. Шмигер [5]; основні форми організації STEM-навчання окреслили Г. Онопченко [6], Н. Поліхун [6], К. Постова [6] та інші.

Виклад основного матеріалу. Організація STEM-навчання в умовах воєнного стану – неабиякий виклик для педагогічної спільноти. За даними досліджень Державної служби якості освіти [7], ключовими проблемами у здійсненні освітнього процесу є: нестабільні умови навчання; обмеженість способів організації навчально-пізнавальної діяльності; зниження мотивації та нестабільний психоемоційний стан учнів/учениць, вчителів. У свою чергу, впровадження STEM-навчання потребує від педагогів налаштувати освітній процес таким чином, щоб він був комфортним і безпечним для усіх учасників освітнього процесу, підтримувати психологічну рівновагу та емоційний стан здобувачів освіти, сприяючи адаптації та розвитку стійкості до стресових ситуацій.

Психологічна адаптація, що розглядається як процес відновлення порушеної рівноваги між людиною та середовищем шляхом внутрішніх змін самої людини, в умовах воєнного стану набуває особливого значення. Показниками адаптованості людини загалом слугує задовільний стан її здоров'я, самопочуття, психічна рівновага, тобто відсутність невротичних проявів (емоційних зривів, агресивності, тривожності, страхів тощо), задоволеність собою та стосунками з людьми, що навколо. STEM-орієнтований підхід до навчання дає можливість забезпечити повноцінну соціально-психологічну адаптацію, зокрема, шляхом створення на заняттях активної комунікації та командної роботи, рівний доступ до навчання та створити необхідні умови для розвитку здібностей дітей з різним станом здоров'я [8, с. 4].

STEM-освіта нині потребує нових організаційних підходів до упровадження міжпредметних практик, новітніх форм та методів, цифрових технологій навчання. Використання сучасних технологій ускладнюється у воєнний час через нестабільність зв'язку та доступу до Інтернету, тож вчителям доводиться знаходити творчі та ефективні способи впровадження STEM-навчання, наприклад, здійснювати дослідно-експериментальну, практичну складову навчання дистанційно, проводити експерименти, досліді з підручних матеріалів тощо.

В умовах війни, коли значна частина учнів змінили місця свого постійного проживання, мають різні технічні можливості оптимальною формою організації освітнього процесу є змішана форма навчання. Відтак, не лише теоретичну, а й практичну складову STEM-навчання (експерименти, лабораторні, дослідницькі роботи) можна проводити дистанційно в синхронному та асинхронному режимах, застосовуючи такі технології як «перевернутий клас/урок» та інші. При цьому особлива увага звертається на інноваційний підхід до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти і передбачає оцінювання сформованості вмінь та навичок особистості в умовах ситуації, максимально наближеної до вимог реального життя.

Розвиток STEM-освіти під час війни здійснюється з урахуванням психолого-педагогічних принципів та підходів: послідовності, доступності, особистісного підходу, спрямованого на врахування індивідуальних можливостей чи особливостей здобувачів освіти, їхніх здібностей, особливих освітніх потреб, єдності освітніх, розвивальних та виховних функцій.

Висновки. В умовах сьогодення психологічна підтримка та гнучкість в методиках навчання є важливими складовими успішного розвитку STEM-освіти. Впровадження STEM-підходу в освітньому процесі передбачає розвиток креативного та критичного мислення, що у свою чергу допомагає знаходити оптимальні рішення в нестандартних

ситуаціях; створення STEM-середовища, у тому числі, мейкерства, проведення експериментів, дослідів, конструювання з підручних матеріалів; упровадження методів та форм навчання, що спонукають знаходити рішення поставлених задач у різних галузях знань; створення на заняттях активної комунікації та командної роботи, розвивати здібності дітей та підлітків у науково-технічних напрямках, підтримувати інтерес до науки тощо.

Список використаних джерел

1. Гончарова Н. Понятійно-категоріальний апарат з проблеми дослідження аспектів STEM-освіти. *Наукові записки Малої академії наук України*. 2017. № 10. С. 104–114. URL: [https://lib.iitta.gov.ua/714682/1/%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%98_10_STEM%20\(1\).pdf](https://lib.iitta.gov.ua/714682/1/%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%98_10_STEM%20(1).pdf)
2. Кузьменко О. Сутність та напрямки розвитку STEM-освіти. *Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти*. 2018. Вип. 9 (III). <https://core.ac.uk/download/pdf/228634991.pdf>
3. Стрижак О., Чернецький І., Поліхун Н., Сліпухіна І. Ключові поняття STEM-освіти. *Наукові записки Малої академії наук України*. 2017. Вип. 10. С. 88–103. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=snjasu_2017_10_13
4. Завалевський Ю., Горбенко С., Лозова О. Психолого-педагогічні умови впровадження STEM-освіти. *Проблеми освіти*. 2022. Вип. 2 (97). С. 61–77. URL: <https://doi.org/10.52256/2710-3986.2-97.2022.04>
5. Балик Н., Шмигер П. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти. *Фізико-математична освіта*. 2017. Вип. 2. С. 26–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_2_6
6. Поліхун Н. І., Постова К. Г., Сліпухіна І. А., Онопченко Г. В., Онопченко О. В. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : метод. рек. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/718661/>
7. Третина учнів в умовах війни не мали постійного доступу до навчання – результати дослідження : Державна служба якості. URL: <https://sqe.gov.ua/tretina-uchniv-v-umovakh-viyni-ne-mali-po/>
8. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році : лист ДНУ "ІМЗО" від 01.08.2023 № 1242. URL: <https://imzo.gov.ua/2023/08/23/lyst-imzo-vid-01-08-2023-1242-metodychni-rekomendatsii-shchodo-rozvytku-stem-osvity-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-ta-pozashkil-noi-osvity-u-2023-2024-navchal-nomu-rotsi/>